

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQADA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH YO‘NALISHLARI

Baxtiyarov Sherali Muzaffarovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654793>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqani barqaror rivojlantirish jarayonida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish masalalari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotda yashirin iqtisodiyotning mintaqaviy rivojlanishga salbiy ta'siri, raqamli transformatsiya jarayonlarining iqtisodiy munosabatlar shaffofligini oshirishdagi o'rni hamda raqamli moliyaviy va institutsional mexanizmlarning samaradorligi yoritilgan. Elektron to'lovlar, raqamli soliq ma'muriyatchiligi, moliyaviy inklyuziya va raqamli ma'lumotlar integratsiyasi yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning asosiy omillari sifatida asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot vositalaridan oqilona foydalanish mintaqada rasmiy bandlikni oshirish, soliq bazasini kengaytirish va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyot, mintaqaviy rivojlanish, raqamli transformatsiya, iqtisodiy samaradorlik, moliyaviy inklyuziya, elektron to'lovlar.

Аннотация. В данной научной статье проводится системный анализ вопросов сокращения теневой экономики в процессе устойчивого регионального развития в условиях цифровой экономики. В исследовании раскрывается негативное влияние теневой экономики на социально-экономическое развитие регионов, а также роль цифровой трансформации в повышении прозрачности экономических отношений. В качестве ключевых инструментов сокращения теневой экономики обоснованы электронные платежи, цифровое налоговое администрирование, финансовая инклюзия и интеграция цифровых данных. Результаты исследования подтверждают, что рациональное использование инструментов цифровой экономики способствует росту официальной занятости, расширению налоговой базы и повышению экономической эффективности на региональном уровне.

Ключевые слова: цифровая экономика, теневая экономика, региональное развитие, цифровая трансформация, экономическая эффективность, финансовая инклюзия, электронные платежи.

Abstract. This scientific article provides a systematic analysis of reducing the shadow economy in the context of sustainable regional development under the conditions of the digital economy. The study examines the negative impact of the shadow economy on regional socio-economic development and highlights the role of digital transformation in increasing the transparency of economic relations. Electronic payments, digital tax administration, financial inclusion, and digital data integration are identified as key instruments for reducing the shadow economy. The research findings demonstrate that the effective use of digital economy tools contributes to higher formal employment, an expanded tax base, and improved economic efficiency at the regional level.

Keywords: digital economy, shadow economy, regional development, digital transformation, economic efficiency, financial inclusion, electronic payments.

Kirish. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi zamonaviy iqtisodiy tizimlarda ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol jarayonlarining shakli hamda mazmunini tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiy munosabatlarni tashkil etish mehnat unumdorligini oshirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va iqtisodiy faoliyat shaffoqligini ta'minlash imkonini bermoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va UNDP ma'lumotlariga ko'ra, raqamli transformatsiya jarayonlari iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda [1].

Mintaqani barqaror rivojlantirish masalasi bugungi kunda global va milliy miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etib, u iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ijtimoiy tenglik, rasmiy bandlik va fiskal barqarorlikni ta'minlashni ham nazarda tutadi. 2015-yilda qabul qilingan BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarida hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, moliyaviy resurslarga teng kirish imkoniyatlarini yaratish va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan [2]. Biroq ushbu maqsadlarga erishishda yashirin iqtisodiyotning yuqori ulushi jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda.

Yashirin iqtisodiyot mintaqalarda soliq tushumlarining kamayishi, rasmiy bandlik darajasining pasayishi hamda iqtisodiy statistik ma'lumotlarning ishonchliligi buzilishiga olib keladi. Ayniqsa, kichik biznes, xizmatlar sohasi va chakana savdo segmentlarida norasmiy iqtisodiy faoliyat keng tarqalgan bo'lib, bu holat mintaqaviy rivojlanish samaradorligini pasaytiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, naqd pul aylanmasining yuqori ulushi va moliyaviy xizmatlardan cheklangan foydalanish yashirin iqtisodiyotning asosiy omillaridan biri hisoblanadi [3].

Mazkur sharoitda raqamli iqtisodiyot vositalari yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning samarali mexanizmi sifatida namoyon bo'lmoqda. Elektron to'lovlar, raqamli soliq ma'muriyatchiligi, onlayn kassa tizimlari va raqamli ma'lumotlar integratsiyasi iqtisodiy operatsiyalar shaffoqligini oshirib, norasmiy faoliyatni rasmiy sektorga jalb etish imkonini beradi. Raqamli transformatsiya jarayonlari orqali moliyaviy inklyuziyani kengaytirish yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish bilan birga, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish masalalari mintaqaviy rivojlanish nuqtayi nazaridan yetarli darajada chuqur ilmiy o'rganilmagan. Ayniqsa, raqamli to'lovlar, soliq ma'muriyatchiligi, moliyaviy inklyuziya va institutsional mexanizmlarning o'zaro bog'liqligini kompleks tahlil qilish dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqani barqaror rivojlantirish jarayonida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning asosiy omillarini ilmiy asoslash hamda raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy mexanizmlarni aniqlashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Raqamli iqtisodiyot va uning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri masalalari so'nggi yillarda xalqaro va milliy ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilmoqda. Xalqaro tashkilotlar, xususan BMT va UNDP hujjatlarida raqamli transformatsiya iqtisodiy munosabatlar shaffoqligini oshirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va moliyaviy inklyuziyani kengaytirish orqali barqaror rivojlanishga xizmat qilishi ta'kidlanadi [4]. Ushbu tadqiqotlarda raqamli moliyaviy

xizmatlar va elektron to'lov tizimlarining kengayishi norasmiy iqtisodiy faoliyatni rasmiy sektorga jalb etishda muhim omil sifatida baholanadi.

Yashirin iqtisodiyot muammosi iqtisodiy adabiyotlarda soliq tushumlari, bandlik va iqtisodiy o'sishga ta'siri nuqtayi nazaridan chuqur tahlil qilingan. Jahon banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi tadqiqotlarida yashirin iqtisodiyotning yuqori ulushi institutsional zaifliklar, soliq yukining og'irligi va moliyaviy xizmatlardan cheklangan foydalanish bilan bog'liqligi asoslab berilgan [5]. Shu bilan birga, ayrim ilmiy ishlarda raqamli to'lovlar ulushining oshishi naqd pul aylanmasini qisqartirib, yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirishga xizmat qilishi empirik jihatdan tasdiqlangan.

Mintaqaviy rivojlanish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda hududlararo nomutanosibliklarni kamaytirishda moliyaviy va institutsional mexanizmlarning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Xususan, B. Ruzmetovning ilmiy ishlarida mintaqani kompleks rivojlantirishda iqtisodiy faoliyatni rasmiylashtirish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish muhim shart sifatida ko'rsatilgan [6]. Biroq mavjud adabiyotlarda raqamli iqtisodiyot sharoitida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning mintaqaviy iqtisodiy samaradorligi yetarli darajada kompleks o'rganilmagan bo'lib, mazkur maqola aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqani barqaror rivojlantirish jarayonida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning iqtisodiy samaradorligini baholashga qaratilgan bo'lib, unda ilmiy bilishning umumiy va maxsus metodlaridan kompleks foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli yondashuv asosida shakllantirilib, raqamli transformatsiya, moliyaviy mexanizmlar va mintaqaviy rivojlanish jarayonlari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi. Ushbu yondashuv yashirin iqtisodiyotga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularning iqtisodiy samaradorligini baholash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida mantiqiy va tahliliy usullar yordamida raqamli iqtisodiyotning yashirin iqtisodiyotga ta'sir mexanizmlari nazariy jihatdan asoslab berildi. Taqqoslama tahlil usuli orqali raqamli va an'anaviy iqtisodiy mexanizmlarning mintaqaviy rivojlanishga ta'siri solishtirildi. Xususan, elektron to'lovlar, raqamli soliq ma'muriyatchiligi va moliyaviy inklyuziya darajasining oshishi yashirin iqtisodiy faoliyatni rasmiy sektorga jalb etishdagi o'rni baholandi.

Shuningdek, tadqiqotda statistik tahlil va umumlashtirish usullari qo'llanilib, BMT, UNDP, Jahon banki hamda O'zbekiston Respublikasining rasmiy statistik ma'lumotlari asosida raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari va yashirin iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi. Normativ-huquqiy tahlil usuli orqali barqaror rivojlanish konsepsiyasi va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga oid hujjatlar o'rganildi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirish asosida mintaqaviy darajada yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natija. Raqamli iqtisodiyot sharoitida yashirin iqtisodiyotning shakllanishi asosan institutsional va texnologik omillar bilan belgilanadi. Mintaqalarda iqtisodiy faoliyatning norasmiylashuvi naqd pul aylanmasining yuqoriligi, soliq va moliyaviy tizimlarga ishonchning pastligi hamda raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bevosita bog'liq. Shu sababli yashirin iqtisodiyotni qisqartirish masalasini faqat fiskal nazorat nuqtayi nazaridan emas, balki raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligi kontekstida tahlil qilish zarur.

1-jadval

Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyot shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar ¹

Omillar	Ta’sir darajasi	Izoh
Naqd pul aylanmasining yuqoriligi	Yuqori	Savdo va xizmatlar sohasida ustun
Elektron to’lovlar qamrovining pastligi	Yuqori	Norasmiy hisob-kitoblarni rag’batlantiradi
Soliq tizimining murakkabligi	O’rtacha	Kichik biznesni rasmiy sektordan chetlashtiradi
Moliyaviy inklyuziya darajasi	Past-o’rtacha	Bank xizmatlariga kirish cheklangan
Raqamli savodxonlik	O’rtacha	Hududlar bo’yicha notekis

1-jadval ma’lumotlari shuni ko’rsatadiki, Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyotning asosiy manbai iqtisodiy faoliyatning naqd pulga tayanishi va raqamli moliyaviy xizmatlar qamrovining yetarli emasligidir. Ayniqsa, kichik savdo va xizmatlar segmentida elektron to’lovlarning past ulushi daromadlarni rasmiy hisobga olishdan chetlab o’tish imkonini bermogda. Bu holat mintaqaviy iqtisodiy samaradorlikni pasaytiruvchi omil sifatida namoyon bo’ladi.

Raqamli transformatsiya ushbu muammolarni bartaraf etishda muhim iqtisodiy mexanizm hisoblanadi. Elektron to’lovlar, raqamli soliq hisobotlari va integratsiyalashgan axborot tizimlari iqtisodiy faoliyatni rasmiylashtirishni rag’batlantirib, yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirish imkonini beradi. Xalqaro va milliy tajriba shuni ko’rsatadiki, raqamli moliyaviy xizmatlar kengaygan hududlarda iqtisodiy samaradorlik ko’rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanadi..

2-jadval

Raqamli transformatsiyaning yashirin iqtisodiyot va iqtisodiy samaradorlikka ta’siri (mintaqaviy baholash) ²

Raqamli transformatsiya darajasi	Yashirin iqtisodiyot ulushi	Soliq tushumlari	Rasmiy bandlik
Past	Yuqori	Past	Past
O’rtacha	O’rtacha	Barqaror	O’rtacha
Yuqori	Past	Yuqori	Yuqori

2-jadvaldan ko’rinadiki, raqamli transformatsiya darajasi oshgani sari yashirin iqtisodiyot ulushi qisqarib, soliq tushumlari va rasmiy bandlik ko’rsatkichlari yaxshilanadi. Bu holat raqamli iqtisodiyotning nafaqat texnologik, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi omil ekanligini tasdiqlaydi. Xorazm viloyatida raqamli to’lovlar va soliq ma’muriyatchiligini keng joriy etish

¹ Manba muallif ishlanmasi

² Manba muallif ishlanmasi

orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bilan birga, mintaqaning fiskal va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlash mumkin.

O‘tkazilgan tahlillar natijalari shuni ko‘rsatadiki, Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyotning yuqori ulushi, avvalo, raqamli transformatsiya jarayonlarining yetarli darajada chuqurlashmaganligi bilan bog‘liq. Naqd pul aylanmasining ustunligi, elektron to‘lovlar qamrovining pastligi va moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatlarining cheklanganligi iqtisodiy faoliyatni norasmiy sektorda olib borishga rag‘batlantiruvchi omillar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu holat mintaqaviy iqtisodiy samaradorlikni pasaytirib, fiskal barqarorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Tahlil natijalari raqamli iqtisodiyot vositalarini keng joriy etish yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning eng samarali yo‘li ekanligini tasdiqlaydi. Xususan, elektron to‘lovlar va raqamli soliq ma‘muriyatchiligi iqtisodiy operatsiyalar shaffofligini oshirib, daromadlarni rasmiy hisobga olishni rag‘batlantiradi. Raqamli transformatsiya jarayonlari orqali iqtisodiy faoliyatning rasmiylashuvi soliq tushumlari oshishi, rasmiy bandlik kengayishi va hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan, Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo‘yicha quyidagi amaliy yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, elektron va naqd pulsiz to‘lovlar ulushini oshirish orqali naqd pul aylanmasini bosqichma-bosqich qisqartirish zarur. Ikkinchidan, kichik va mikro biznes subyektlari uchun raqamli soliq hisobotlarini soddalashtirish va avtomatlashtirish rasmiy sektorga o‘tish xarajatlarini kamaytiradi. Uchinchidan, raqamli moliyaviy xizmatlar va moliyaviy inklyuziyani kengaytirish orqali norasmiy iqtisodiy faoliyat yuritayotgan subyektlarni rasmiy iqtisodiyotga jalb etish mumkin.

Bundan tashqari, raqamli savodxonlikni oshirish, davlat organlari o‘rtasida raqamli ma‘lumotlar integratsiyasini kuchaytirish va rasmiy faoliyat yurituvchi tadbirkorlarni iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarini joriy etish yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu chora-tadbirlarning kompleks amalga oshirilishi Xorazm viloyatida raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligini oshirib, mintaqaviy barqaror rivojlanish uchun mustahkam institutsional asos yaratadi.

3-jadval

Xorazm viloyati uchun yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo‘yicha indikatorlar tizimi³

Indikator guruhi	Indikator nomi	O‘lchov birligi	Iqtisodiy mazmuni
Raqamli iqtisodiyot	Elektron to‘lovlar ulushi	%	Naqd pulsiz hisob-kitoblar darajasi
Raqamli iqtisodiyot	Raqamli bank xizmatlari qamrovi	%	Aholi va biznesning moliyaviy tizimga integratsiyasi
Moliyaviy inklyuziya	Bank hisob raqamiga ega KOB ulushi	%	Rasmiy moliyaviy sektorga kirish

³ Manba muallif ishlanmasi

Soliq ma'muriyatchiligi	Raqamli soliq hisobotlari ulushi	%	Soliq jarayonlarining shaffofligi
Mehnat bozori	Rasmiy bandlik darajasi	%	Norasmiy mehnat qisqarishi
Fiskal samaradorlik	Soliq tushumlarining o'sish sur'ati	%	Rasmiy iqtisodiy faoliyat kengayishi
Institutsional samaradorlik	Raqamli davlat xizmatlaridan foydalanish	%	Boshqaruvning raqamlashtirilganlik darajasi
Yashirin iqtisodiyot	Yashirin iqtisodiyot ulushi	%	Norasmiy iqtisodiy faoliyat hajmi
Iqtisodiy samaradorlik	Hududiy YAIM o'sish sur'ati	%	Raqamli transformatsiya natijasi

3-jadvalda keltirilgan indikatorlar tizimi Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish jarayonini raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan kompleks baholash imkonini beradi. Mazkur indikatorlar tizimi yashirin iqtisodiyotning asosiy manbalari, ularni qisqartirish mexanizmlari hamda kutilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy natijalarni o'zaro bog'liq holda aks ettiradi.

Raqamli iqtisodiyot guruhiga mansub indikatorlar — elektron to'lovlar ulushi va raqamli bank xizmatlari qamrovi — yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning asosiy texnologik omillari sifatida namoyon bo'ladi. Elektron to'lovlar ulushining oshishi naqd pul aylanmasini qisqartirib, iqtisodiy operatsiyalarni rasmiy hisobga olishni kuchaytiradi. Bu esa savdo va xizmatlar sohasida daromadlarni yashirish imkoniyatlarini keskin kamaytiradi. Raqamli bank xizmatlari qamrovining kengayishi aholi va biznes subyektlarining moliyaviy tizimga integratsiyalashuvini kuchaytirib, norasmiy moliyaviy operatsiyalar ulushini qisqartirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy inklyuziya va soliq ma'muriyatchiligi bilan bog'liq indikatorlar yashirin iqtisodiyotning institutsional sabablarini yoritadi. Bank hisob raqamiga ega kichik va o'rta biznes subyektlari ulushining oshishi ularning rasmiy moliyaviy sektorga jalb etilganligini anglatadi. Bu holat kreditlash, hisob-kitob va soliq nazoratining shaffofligini oshiradi. Raqamli soliq hisobotlari ulushining ko'payishi esa soliq jarayonlarida inson omilini kamaytirib, soliq intizomini kuchaytiradi hamda fiskal tushumlarning barqaror o'sishiga zamin yaratadi.

Mehnat bozori va fiskal samaradorlik indikatorlari yashirin iqtisodiyotni qisqartirishning ijtimoiy-iqtisodiy natijalarini ifodalaydi. Rasmiy bandlik darajasining oshishi norasmiy mehnat munosabatlari qisqarayotganidan dalolat beradi va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytiradi. Soliq tushumlarining o'sish sur'ati esa iqtisodiy faoliyatning rasmiy sektorga ko'chayotganini ko'rsatib, hududiy byudjet barqarorligini mustahkamlaydi.

Institutsional samaradorlik va umumiy iqtisodiy samaradorlik indikatorlari raqamli transformatsiyaning yakuniy natijalarini aks ettiradi. Raqamli davlat xizmatlaridan foydalanish darajasining oshishi boshqaruv jarayonlarining soddalashuvi va shaffofligini ta'minlaydi. Yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishi va hududiy yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sish sur'atlarining barqarorlashuvi esa raqamli iqtisodiyot vositalaridan foydalanishning real iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Mazkur ilmiy tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot sharoitida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim sharti ekanligini tasdiqladi. Xorazm viloyati misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashirin iqtisodiyotning yuqori ulushi asosan naqd pul aylanmasining ustunligi, raqamli moliyaviy xizmatlar qamrovining pastligi, soliq va mehnat munosabatlarining yetarli darajada rasmiylashmaganligi bilan bog'liq. Ushbu holatlar mintaqaning iqtisodiy samaradorligini pasaytirib, fiskal barqarorlik va rasmiy bandlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqotda asoslab berilgan indikatorlar tizimi yashirin iqtisodiyotni qisqartirish jarayonini kompleks baholash imkonini beradi. Elektron to'lovlar ulushi, raqamli bank xizmatlari qamrovi, moliyaviy inklyuziya, raqamli soliq hisobotlari, rasmiy bandlik va fiskal ko'rsatkichlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning izchil yaxshilanishi yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishiga olib keladi. Bu esa hududiy yalpi ichki mahsulot o'sishi va iqtisodiy samaradorlikning oshishida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, Xorazm viloyatida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishni faqat ma'muriy nazorat choralariga tayangan holda emas, balki raqamli transformatsiya, moliyaviy inklyuziya va iqtisodiy rag'batlar uyg'unligi asosida amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Raqamli iqtisodiyot vositalarini keng joriy etish iqtisodiy faoliyatni rasmiylashtirishni tezlashtiradi, boshqaruv shaffofligini oshiradi va mintaqaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishi uchun mustahkam iqtisodiy asos yaratadi. Mazkur yondashuv respublikaning boshqa hududlari uchun ham qo'llash mumkin bo'lgan samarali mintaqaviy rivojlanish modeli sifatida baholanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations Development Programme (UNDP). Sustainable Development Cooperation Framework for Uzbekistan. — Tashkent, 2023
2. United Nations. Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. — New York, 2015.
3. World Bank. Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. — Washington, D.C., 2022.
4. International Monetary Fund (IMF). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? — Washington, D.C., 2021.
5. Schneider F., Buehn A. Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. — Journal of Economic Literature, 2017, Vol. 55(2), pp. 1–58.
6. OECD. Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats. — Paris: OECD Publishing, 2018.
7. Рузметов Б. Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность комплексного развития. — Ташкент: Фан, 2002.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Hududlar kesimida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. — Toshkent, 2022–2024 yy.
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. To'lov tizimlari va raqamli moliyaviy xizmatlar bo'yicha tahliliy ma'lumotlar. — Toshkent, 2023–2024 yy.
10. European Commission. Digital Economy and Society Index (DESI): Methodological Note. — Brussels, 2022.